

Injeções epidurais de corticosteroides: uma nova perspectiva para a lombalgia crônica

Isabella Hayashi Diniz
Universidade Nilton Lins

André Pessoa Silva de Bastos*
Universidade Federal do Delta do Parnaíba

Lara Santana Rodrigues
Universidade Cidade de São Paulo

Raul de Carvalho Nunes Martins
Universidade Brasil

Isabela Maria Rios Malta
Médica pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba

Yanka Costa Carvalho
Médica pela Universidade Estadual de Roraima

Léo Morato Luize
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Hariel Bringel Fuentes
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba

Luís Guilherme Fernandes Costa Lima
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Gabriel dos Santos Silva
Universidade Federal do Delta do Parnaíba

Beatriz Yumi Asam Maehata
Centro Universitário de Jaguariúna

Gabriel Braga da Veiga Pessoa
Médico pela Universidade Federal de Rondônia

RESUMO

Introdução: A lombalgia representa uma das principais causas de incapacidade funcional dentro do consultório médico, por vezes possui cronicidade e demanda difícil tratamento multidisciplinar. Nesse contexto, o presente trabalho objetiva apresentar a Injeção Epidural de Corticosteroides (IEC) como tratamento de segunda linha eficaz para lombalgia crônica.

Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados indexadas a Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), usando como critério de inclusão artigos publicados no período de 2014 a 2024, nos idiomas inglês e espanhol, sendo selecionados 11 trabalhos. **Resultados e discussão:** A IEC com dexametasona, triancinolona ou betametasona realizada por fluoroscopia ou as cegas foi capaz de reduzir substancialmente a lombalgia dos pacientes portadores de diversas etiologias em diversos locais da coluna lombar no período de 1 a 24 meses, com maior eficácia a médio prazo, com complicações leves e temporárias relacionadas ao procedimento. **Conclusão:** A IEC é uma alternativa de segunda linha eficaz e segura para os casos de lombalgia crônica.

Palavras-chave: Dor Lombar; Anestesia Epidural; Corticosteroides 19.

Journal of Medical and Biosciences Research

vol. 1, núm. 2, 2024

André Pessoa Silva de Bastos

*Autor correspondente:

andrepsbastos@gmail.com

Recepção: 22/06/2024

Aprovação: 18/07/2024

Publicação: 21/07/2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12791402>

ABSTRACT

Introduction: Low back pain represents one of the main causes of functional disability within the medical office, is sometimes chronic, and requires difficult multidisciplinary treatment. In this context, the present work aims to present Epidural Corticosteroid Injection (ECI) as an effective second-line treatment for chronic low back pain.

Methodology: An integrative review was carried out in the databases indexed in the Virtual Health Library (VHL), using as inclusion criteria articles published between 2014 and 2024, in English and Spanish, 11 works being selected. **Results and discussion:** IEC with dexamethasone, triacinelone or betamethasone performed by fluoroscopy or blindly was able to substantially reduce low back pain in patients with different etiologies in different locations of the lumbar spine over a period of 1 to 24 months, with greater effectiveness in the medium term, with mild and temporary complications related to the procedure.

Conclusion: IEC is a viable and safe second-line alternative for cases of chronic low back pain.

Keywords: Low Back Pain; Epidural Anesthesia; Adrenal Cortex Hormones.

INTRODUÇÃO

A lombalgia representa uma das principais causas de incapacidade funcional em todo o mundo, afetando milhões de pessoas e acarretando significativos custos socioeconômicos. Estima-se que cerca de 80% da população experimentará algum episódio de dor lombar ao longo da vida, sendo esta a segunda causa mais comum de consultas médicas, superada apenas pelas infecções respiratórias (Valadares et al, 2020).

As principais etiologias da lombalgia incluem alterações degenerativas da coluna vertebral, hérnias de disco, espondilolistese, e condições inflamatórias como a espondilite anquilosante (Santos; Duizith 2023). Além disso, fatores como sedentarismo, obesidade, postura inadequada e esforço físico excessivo também desempenham um papel crucial no desenvolvimento e agravamento dessa condição (Dias, 2020).

O tratamento da lombalgia varia de acordo com a sua etiologia e gravidade, incluindo desde medidas conservadoras como fisioterapia, exercícios, e medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, até intervenções mais invasivas, como a cirurgia. A solicitação de exames complementares, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, frequentemente se faz necessária para um diagnóstico preciso e para a definição da melhor abordagem terapêutica (Corp et al, 2021). Neste contexto, a injeção epidural de corticosteroides (IEC) emerge como uma alternativa eficaz para o manejo da dor lombar refratária. Essa técnica é indicada particularmente para pacientes que não obtiveram alívio satisfatório com tratamentos conservadores, os quais podem ser mensurados através da Escala Visual Analógica de Dor (do inglês, VAS), na qual os pacientes sinalizam um ponto representando o grau da dor atual em uma linha de 10 cm sem identificação, sendo uma extremidade considerada “sem dor” e a outra a pior dor já sentida (Helm et al, 2021; Alves et al, 2020).

A eficácia da IEC reside em seu potente efeito anti-inflamatório, que reduz a inflamação das estruturas nervosas comprimidas e alivia a dor associada (Carassiti et al, 2021). O mecanismo de ação dos corticosteroides envolve a inibição da síntese de prostaglandinas e outros mediadores inflamatórios, resultando em uma diminuição significativa da inflamação local e, conseqüentemente, da dor. A técnica da IEC requer

precisão e experiência, sendo geralmente realizada sob orientação fluoroscópica ou tomográfica para garantir a exatidão do local da aplicação (Lee; Moon, 2021). Este procedimento consiste na administração de corticosteroides associado a anestésicos diretamente no espaço epidural ou intradiscal, visando proporcionar um alívio rápido e prolongado da dor lombar e melhoria da qualidade de vida, com um perfil de segurança relativamente favorável quando comparado a outras intervenções mais invasivas (Verheijen et al, 2021).

Nesse pensamento, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as evidências mais recentes acerca da eficácia e segurança da injeção epidural de corticosteroides como alternativa de segunda linha pra o tratamento de dor lombar crônica.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma revisão bibliográfica tem como intuito realizar e análise de artigos e estudos sobre um determinado assunto, sendo uma importante peça para o desenvolvimentos de estudos e pesquisas futuras (Gonçalves, 2019). Assim este estudo trata-se de uma revisão integrativa, realizado através de buscas nas bases de dados indexadas à Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), as quais juntas permitem acesso as plataformas Cientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (Medline) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram determinados como critérios de inclusão artigos originais disponíveis na íntegra, que tenham sido publicados no período entre 2014 a 2024, na língua inglesa ou espanhola, como critérios de exclusão, artigos duplicados, sem relação com o tema, revisões de literatura e relatos de caso. As buscas foram realizadas utilizando como descritores os seguintes termos em inglês: “Epidural Anesthesia”, “Low Back Pain” e Adrenal Cortex Hormones” sendo o primeiro combinado com os outros dois, utilizando o operador booleano “And”.

Inicialmente, foi realizada uma triagem mediante a análise dos títulos dos artigos coletados na base de dados, foram selecionados 54 artigos. Desse total, foi realizada uma análise dos resumos para seleção final. Dessa forma, foram excluídos 43 artigos, restando 11 para avaliação de conteúdo, os quais compuseram essa pesquisa. O organograma abaixo sintetiza a seleção de artigos para o presente estudo.

Figura 1 – Organograma de seleção dos artigos.

Fonte: Os autores

RESULTADOS

	1º Autor	Ano	Título	Periódico	Objetivo	Tipo de estudo
1-	Gowtham Gandhi	2024	Functional Outcomes of Fluoroscopy-Guided Intra-articular Steroids in Lumbar Facet Arthropathy: A Retrospective Comparative Study of Dexamethasone Versus Triamcinolone Acetonide	Cureus	Avaliar a eficácia das injeções de esteróides intrafacetárias dexametasona versus triancinolona para tratar a lombalgia mecânica.	Prospectivo
2-	Ter Meulen	2023	Effect of Transforaminal Epidural Corticosteroid Injections in Acute Sciatica: A Randomized Controlled Trial	The Clinical Journal of Pain	Avaliar a eficácia das IEC em pacientes com cialgia aguda	Prospectivo
3-	Bahar Dernek	2022	Caudal epidural steroid injection for chronic low back pain: a prospective analysis of 107 patients	Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation	Avaliar a eficiência de IEC sem orientação radiológica em pacientes com disculopatias	Prospectivo
4-	A. Valencia Moya	2020	Anestesia local selectiva frente a infiltración de corticosteroides en el dolor lumbar: ensayo clínico aleatorizado	Revista Española de Anestesiología y Reanimación	Comparar a eficácia da infiltração paravertebral lombar com corticóides com a anestesia local	Prospectivo

					seletiva por meio da técnica de terapia neural segmentaria (TNS) em pacientes com dor lombar demonstrada.	
5-	Emre Adıgüzel	2017	The effectiveness of transforaminal epidural steroid injection in patients with radicular low back pain: Combination of pain provocation with effectiveness results.	Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation	Investigar a eficácia da IEC no alívio da dor lombar e deficiências funcionais	Prospectivo
6-	Zachary McCormick	2015	Comparison of Pain Score Reduction Using Triamcinolone vs. Betamethasone in Transforaminal Epidural Steroid Injections for Lumbosacral Radicular Pain	American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation	Determinar se a dor radicular lombossacra é reduzida de forma mais eficaz pelo IEC com triancinolona ou betametasona	Retrospectivo
7-	Isabelle Denis	2015	Randomized Double-Blind Controlled Trial Comparing the Effectiveness of Lumbar Transforaminal Epidural Injections of Particulate and Nonparticulate Corticosteroids for Lumbosacral Radicular Pain	Pain Medicine	Comparar a eficácia no controle da dor de doses equivalentes da dexametasona e betametasona na IEC	Prospectivo
8-	Waylan Wong	2015	Increased Dose of Betamethasone for Transforaminal Epidural Steroid Injections Is Not Associated with Superior Pain Outcomes at 4 Weeks	Pain Medicine	Comparar a eficácia analgésica de 3 mg e uma dose de 6 mg de betametasona para uso em IEC	Retrospectivo

9-	Laxmaiah Manchikanti	2015	A Randomized, Double-Blind Controlled Trial of Lumbar Interlaminar Epidural Injections in Central Spinal Stenosis: 2-Year Follow-Up	Pain Physician	Avaliar a eficácia das IEC de anestésico local com ou sem esteróides no tratamento da dor lombar crônica por estenose espinal central	Prospectivo
10-	Laxmaiah Manchikanti	2014	Transforaminal epidural injections in chronic lumbar disc herniation: a randomized, double-blind, active-control trial.	Pain Physician	Avaliar a eficácia das IEC de anestésico local com ou sem esteróides no tratamento da dor lombar crônica por hérnias discais	Prospectivo
11-	Zachary McCormick	2014	Factors Associated With Pain Reduction After Transforaminal Epidural Steroid Injection for Lumbosacral Radicular Pain	Archives of Physical Medicine and Rehabilitation	Identificar fatores demográficos e clínicos associados à melhora da dor após uso de IEC nas radiculopatias	Retrospectivo

Fonte: Os autores

DISCUSSÃO

Eficácia

No estudo holandês publicado por Meulen e colaboradores (2023), realizou-se em 2 hospitais à randomização de 141 pacientes para comparar o efeito da injeção epidural de 1 ml de metilprednisolona 40mg/ml adicionado de levobupivacaína a 0,5% com a injeção peridural transforaminal com 1 ml de Levobupivacaína 0,5% e 1 ml de NaCl 0,9%, utilizando um terceiro grupo que recebeu cuidados habituais que consistem em analgésicos orais com ou sem fisioterapia como grupo controle, para analisar a eficácia das terapêuticas em relação a lombalgia e dores em Membros Inferiores (MMII). Após 6 meses, o primeiro grupo apresentou vantagem em relação a dores em MMII em relação as outras duas condutas e ainda possibilitou menor uso de opioides no controle da dor, demonstrando benefício do tratamento em relação a abordagens conservadoras.

No estudo Norte-americano de McCormick e colaboradores (2015), 1021 pacientes randomizados com diagnóstico de dor lombar crônica de variadas etiologias receberam a IEC com betametasona e triancinolona para avaliar suas respectivas eficácias, onde 78,8% receberam a primeira e 21,2% receberam a segunda, de forma a avaliar seus desfechos avaliados pela Escala Visual Analógica de Dor (VAS). A triancinolona apresentou ligeira vantagem, onde os pacientes pré-procedimento apresentaram escore de 6 e após 4 semanas 2.4 na VAS, enquanto aqueles que receberam a betametasona foram de 6 para 2.3. Nesse pensamento, demonstrou-se que o procedimento possui considerável eficácia no controle de tais dores crônicas. Nesse pensamento, um estudo turco com 107 pacientes portadores de radiculopatias foram avaliados em 6 meses com a VAS e o Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI) modificado após receberem IEC com 2 ml de betametasona e 8 ml de solução salina, de forma cega. Após seis meses, também houve redução da dor de acordo com a VAS, cujo valor médio pré-injeção era de 7.8 e após foi de 3.7. Ressalta-se ainda que não houve complicações relevantes (Derneka et al, 2021).

No estudo prospectivo turco com 62 pacientes com radiculopatias crônicas, a IEC com 6mg (1ml) de betametasona foi realizada por fluoroscopia para avaliar sua eficácia, a qual foi mensurada pelas mudanças na VAS e ODI após 2 semanas e 3 meses. A pontuação da VAS média era de 8, após o primeiro período, foi para 4,5 e após 12 semanas, caiu para 3,0 com 74% de satisfação moderada ou mais, revelando a eficácia da terapêutica (Adigüzel, 2017).

No Canadá, Denis e colaboradores (2015) realizaram um estudo em dois centros hospitalares onde 56 pacientes que apresentavam dor radicular debilitante foram randomizados para receber IEC por fluoroscopia com dexametasona e betametasona e tiveram sua evolução clínica também documentada através da VAS. Do total, 69,6% (n=39) tiveram redução da dor acima de 50% em 3 meses, onde as duas drogas obtiveram performances semelhantes, com discreta vantagem para a dexametasona aos 6 meses.

Ainda nos Estados Unidos, Wong e colaboradores (2015) publicaram um trabalho retrospectivo para constatar o efeito das doses de betametasona de 3mg e 6mg na IEC guiada por fluoroscopia em diferentes níveis lombares, mediante a VAS em portadores de radiculopatias após 4 semanas do procedimento. Na menor dose,

a pontuação na escala numérica de dor foi de 6.48 para 5.22 enquanto na maior dose, 6,43 para 5,86, o que representa respectivamente uma diferença de -1.21 e -0.81 e ainda, ambos os grupos tiveram redução semelhante no uso de opioides. Portanto, denota-se deste trabalho que a eficácia de ambas as dosagens é semelhante e justifica-se o uso rotineiro da menor.

No estudo norte-americano randomizado duplo-cego de Manchikanti e colaboradores (2014), 120 pacientes portadores de radiculopatias foram distribuídos para avaliar a eficácia das injeções epidurais transforaminais de anestésico local com ou sem esteroides no tratamento da dor lombar crônica a longo prazo mediante a escala numérica de 0 a 10 (NRS). Após 2 anos, o grupo 1, o qual recebeu 1,5ml de lidocaína 1% e 5ml de solução fisiológica possui pontuação média NRS básica de 8.3, após o IEC foi reduzido para 4,1 em 3 meses, 3,9 em 12 meses e 4 em 24 meses. O grupo 2 recebeu lidocaína 1% junto a 3mg de betametasona, no qual a pontuação média de base foi de 8.2, reduzindo para 4,0 em 3 meses, 4.1 em 12 meses e 4.2 em 24 meses, nesse sentido, ambas as terapêuticas são eficazes. Este mesmo autor estadunidense publicou outro trabalho randomizado com semelhante metodologia para avaliar a eficácia da IEC com lidocaína ou injeção epidural com lidocaína isolada, totalizando também 120 pacientes portadores de estenose espinal central. O grupo 1, o qual recebeu 1,5ml de lidocaína 1% e 5ml de solução fisiológica possui pontuação média NRS básica de 8.0, após o IEC foi reduzido para 3.7 em 3 meses, permanecendo 3,7 em 12 meses e 3.8 em 24 meses. O grupo 2 recebeu lidocaína 1% junto a 3mg de betametasona, no qual a pontuação média de base foi de 8.0, reduzindo para 3.7 em 3 meses, também 3.7 em 12 meses e 3.6 em 24 meses.

Em um estudo retrospectivo de McCormick e colaboradores (2014), 188 pacientes portadores de dor lombar crônica de diversas etiologias foram submetidos a IEC com 2 ml de lidocaína 1% associada a 1 a 2ml de betametasona (6mg/ml) ou triancinolona (40mg/ml) guiada por fluoroscopia e avaliados com a VAS. A pontuação média de base na VAS era de 6.0, sendo reduzida para 4,2 imediatamente após a injeção, efeito imediato este associado ao anestésico.

Complicações

No estudo canadense de 56 pacientes tratados com IEC, as complicações foram quase exclusivas para o primeiro mês de tratamento, sendo a mais preocupante

a cefaleia após o procedimento (1,9%) muito relacionada com estenose transforaminal e aparenta não possuir relação com a droga de escolha e sim com a técnica de aplicação, sendo facilmente resolvida com a terapia do blood patch. Destaca-se outras complicações como dor no local da lesão (5%), metrorragia (6%), náuseas (1%), neste mesmo estudo não houve complicações em 6 meses (Denis, 2015).

Acerca das complicações do procedimento, o estudo de Manchikanti e colaboradores (2014) realizou 601 injeções epidurais, destes, 4,6% (N=28) apresentaram infiltrações vasculares acidentais e 1,5%(N=9) irritações nervosas, com ausência de cefaleias pós-puncional.

Comparação com outros tratamentos

As injeções facetarias intra-articulares podem ser alternativas interessantes para IEC. Nesse pensamento, o pesquisador índico Gandhi e colaboradores (2024) randomizou 60 pacientes portadores de dor lombar originada da articulação facetaria para comparar, mediante escalas scala Visual Analógica (VAS), pontuação do Índice de Incapacidade de Oswestry Modificado (MODI) e Questionário de Dor McGill, o efeito da IEC com dexametasona 8 mg (N=27) ou triancinolona 40mg (N=33). Aos seis meses, aqueles que receberam triancinolona obtiveram melhores resultados no controle da dor (6.23 X 2.33) em relação a dexametasona (VAS: 7.41 X 4.41). Portanto, a eficácia é semelhante a IEC.

A espanhola Valencia Moya e colaboradores (2020) publicou um ensaio clínico com o objetivo de comparar a eficácia da IEC com a infiltração com anestesia local em 4 aplicações para pacientes com dor lombar demonstrada, utilizando a VAS e o ODY para comparação. O grupo 1 recebeu 6 mg de betametasona, 10 mg de mepivacaína y 5/100/100 mg de cianocobalamina/piridoxina/tiamina em 4 doses, e apresentou inicialmente pontuação VAS média de 6,7, reduzida para 5,7 em 3 meses e 5,9 em 12 meses após a terapêutica . O grupo 2 recebeu 20 mg de procaína em regiões intradérmicas, intramusculares e nas articulações facetarias em cada sessão, apresentou inicialmente pontuação VAS média de 6,5, reduzida para 5,1 em 3 meses e 5,7 em 12 meses. Não se encontrou diferença considerável entre os dois grupos.

CONCLUSÕES

A Injeção Epidural com Corticosteroides mostrou-se como uma terapêutica de segunda linha bastante eficaz para várias etiologias de lombalgia crônica, com hérnias de disco e estenose espinal. O procedimento habitual é realizado por fluoroscopia, entretanto sugere-se que realiza-lo às cegas também é uma opção. As drogas de escolha são semelhantemente eficazes sendo estas a triancinolona, betametasona e dexametasona, todas em doses baixas associadas a anestésico e possuindo baixa taxa de complicações e efeitos adversos. Entretanto, novos estudos devem ser realizados para definir as melhores doses aplicadas e se existe maior benefício em tratamentos semelhantes alternativos, como a injeção epidural de anestésicos isolados ou a injeção intrafacetária de corticosteroides pois estes aparentam possuir a mesma indicação e eficácia da IEC.

REFERÊNCIAS

ADIGÜZEL, Emre et al. The effectiveness of transforaminal epidural steroid injection in patients with radicular low back pain: Combination of pain provocation with effectiveness results. **Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 63, n. 2, p. 117, 2017.

ALVES, Maryanna Freitas et al. Influência da laserterapia na dor, flexibilidade e força de preensão palmar em mulheres com fibromialgia. **Journal Health NPEPS**, v. 5, n. 2, 2020.

CARASSITI, Massimiliano et al. Epidural steroid injections for low back pain: A narrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 1, p. 231, 2021.

CORP, Nadia et al. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: a systematic review of guidelines. **European Journal of Pain**, v. 25, n. 2, p. 275-295, 2021.

DENIS, Isabelle et al. Randomized double-blind controlled trial comparing the effectiveness of lumbar transforaminal epidural injections of particulate and nonparticulate corticosteroids for lumbosacral radicular pain. *Pain Medicine*, v. 16, n. 9, p. 1697-1708, 2015.

DERNEK, Bahar et al. Caudal epidural steroid injection for chronic low back pain: a prospective analysis of 107 patients. **Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation**, v. 35, n. 1, p. 135-139, 2022.

DIAS, Juliana Cursage Pereira. Lombalgias em jovens; Características e Fatores Associados: Revisão Bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 1, p. e70911631-e70911631, 2020.

GANDHI, Gowtham et al. Functional Outcomes of Fluoroscopy-Guided Intra-articular Steroids in Lumbar Facet Arthropathy: A Retrospective Comparative Study of Dexamethasone Versus Triamcinolone Acetonide. **Cureus**, v. 16, n. 6, 2024.

Gonçalves JR. Como escrever um artigo de revisão de literatura. **Rev JRG Estud Acad.** 2019;2(5):29-55.

LEE, Min Soo; MOON, Ho Sik. Safety of epidural steroids: a review. **Anesthesia and Pain Medicine**, v. 16, n. 1, p. 16-27, 2021.

MANCHIKANTI, Laxmaiah.; CASH, Kimberly A.; RT, Carla D. McManus. A randomized, double-blind controlled trial of lumbar interlaminar epidural injections in central spinal stenosis: 2-year follow-up. **Pain Physician**, v. 18, p. 79-92, 2015.

MANCHIKANTI, Laxmaiah et al. Transforaminal epidural injections in chronic lumbar disc herniation: a randomized, double-blind, active-control trial. **Pain Physician**, v. 17, n. 4, p. E489, 2014.

MCCORMICK, Zachary et al. Comparison of pain score reduction using triamcinolone vs. betamethasone in transforaminal epidural steroid injections for lumbosacral radicular pain. **American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation**, v. 94, n. 12, p. 1058-1064, 2015.

MCCORMICK, Zachary et al. Factors associated with pain reduction after transforaminal epidural steroid injection for lumbosacral radicular pain. **Archives of physical medicine and rehabilitation**, v. 95, n. 12, p. 2350-2356, 2014.

MOYA, A. Valencia et al. Anestesia local selectiva frente a infiltración de corticosteroides en el dolor lumbar: ensayo clínico aleatorizado. **Revista Española de Anestesiología y Reanimación**, v. 67, n. 1, p. 1-7, 2020.

HELM, Standiford et al. Transforaminal epidural steroid injections: a systematic review and meta-analysis of efficacy and safety. **Pain Physician**, v. 24, n. S1, p. S209-S232, 2021.

SANTOS, Heverton Oliveira dos; DUIZITH, Daniel Andrade. Lombalgia ocupacional: abordagens fisioterapêuticas no tratamento da dor em funcionários que trabalham sentados. **NATIVA-Revista de Ciências, Tecnologia e Inovação**, v. 5, n. 1, p. 76-87, 2023.

TER MEULEN, Bastiaan C. et al. Effect of transforaminal epidural corticosteroid injections in acute sciatica: a randomized controlled trial. **The Clinical Journal of Pain**, v. 39, n. 12, p. 654-662, 2023.

VALADARES, Jessyka Viana et al. Prevalência da lombalgia e sua repercussão anatomofuncional em adultos e idosos: Revisão sistemática. **AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH**, v. 8, n. 3, p. 106-117, 2020.

VERHEIJEN, E. J. A. et al. Epidural steroid compared to placebo injection in sciatica: a systematic review and meta-analysis. *European Spine Journal*, v. 30, n. 11, p. 3255-3264, 2021.

WONG, Waylan et al. Increased dose of betamethasone for transforaminal epidural steroid injections is not associated with superior pain outcomes at 4 weeks. **Pain physician**, v. 18, n. 3, p. E355, 2015.